

MAKTABGACHA TA`LIB TARBIYALANUVCHILARINING KOMPETENSIYALARINING JISMONIY RIVOJLANISH VA SOG`LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANISHIDA QO`L MOTORIKASI ORQALI NOZIK VOSITA KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI

Sevara Tariyeva,

Shahrisabz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta`lim yo`nalishi talabasi

Annotatsiya: Ma`lumki rivojlanish sohalari bo'yicha kompetensiyalarni o'zaro bog'liq holda takomillashtirish bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, uning maktab ta'limi bo'lgan keyingi bosqichiga muammosiz o'tishi va unga tayyor bo'lishi, boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishi uchun zarurdir. Bolaning kompetensiyalari bola rivojining asosidir.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, tarbiyachi, ona, farzand, bola, tarbiyalanuvchi, jismoniy rivojlanish, kompetensiya.

Аннотация: Взаимообусловленное совершенствование компетенций по известным направлениям развития обеспечивает всестороннее развитие ребенка, а также его плавный переход к следующему этапу школьного образования и его готовность к нему, первично это необходимо для формирования компетенций во внутреннем обучении. Способности ребенка являются основой развития ребенка.

Ключевые слова: дошкольное образование, воспитатель, мать, ребенок, ребенок, воспитанник, физическое развитие, компетентность.

Kirish

Ma`lumki rivojlanish sohalari bo'yicha kompetensiyalarni o'zaro bog'liq holda takomillashtirish bolaning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, uning maktab ta'limi bo'lgan keyingi bosqichiga muammosiz o'tishi va unga tayyor bo'lishi, boshlang'ich ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishi uchun zarurdir. Bolaning kompetensiyalari bola rivojining asosidir.

Shunday ekan bola rivojining sohalaridan biri jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi ham bola tarbiyasidagi boshlang'ich asoslardan biridir. Sohani chuqurroq o'rganar ekanmiz, "Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi" sohasidagi ta'lim va tarbiya jarayoni yakunida 6-7 yoshli bola o'z imkoniyatlari va yoshi bilan bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko'rsatishi, turli xil faol harakat turlarini uyg'un holda va maqsadli bajarishni bilishi, turli hayotiy va o'quv vaziyatlarida mayda motorika ko'nikmalaridan foydalana olishi, o'z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqarishi, shaxsiy gigiena malakalarini namoyon etishi, sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini bilishi, shuningdek, xavfsiz hayot faoliyati asoslari qoidalariga rioya qilishini sanab o'tish joiz.

Darvoqe, bolaning jismoniy rivojlanish va sogʻlom turmush tarzining shakllanishida motorika mashgʻulotlarining ahamiyati katta. Tadqiqot sifatida ham motorika oʻyinlari xususida toʻxtalar ekanmiz, uning afzalliklari, u asosida mashgʻulotlar va ulardan kutilayotgan natijalar xususida soʻz yuritamiz.

Psixologlar va tarbiyachilar bolalarda nozik vosita koʻnikmalarini imkon qadar erta rivojlantirishni tavsiya qiladilar. Ular nutqni rivojlantirishda ayniqsa muhimdir. Bu koʻnikma maktabga chiqqanda, bola yozishni oʻrganganda asqotadi. Ammo nozik vosita mahoratini rivojlantirish uchun asos hayotning birinchi oylaridan boshlab qoʻyilishi kerak. Nozik vosita qobiliyatlari - bu barmoqlar va oyoq barmoqlari bilan aniq harakatlar qilish qobiliyatidir. Agar biz bolaning barmoqlarida harakat qilsak, u holda biz miya yarim korteksida harakat qilamiz. Nozik vosita mahoratini rivojlantirish uchun juda koʻp mashqlar va oʻyinlar mavjud. Albatta, yosh bilan motor qobiliyatlari qiyinlashadi. Birinchidan, bola ushlab qobiliyatini egallaydi, keyin u obʼektini bir qoʻldan boshqasiga oʻtkazishga, bir nechta barmoqlari bilan oʻyinchoq olishga qodir boʻla boshlaydi. Hamda qoʻllarida qalam tutishni va birinchi "chiziqchalarni" chizishni oʻrganadi. Bunda albatta, barmoq oʻyinlarining afzalliklarini sanab oʻtish joiz. Bola qanchalik kichik boʻlsa, u barmoq oʻyinlarida shunchalik passiv boʻladi. Bunda ona yoki tarbiyachi uing oʻrniga bajarib koʻrsatadi. Ushbu texnikada barmoqlardan olingan tasvirlar juda boshqacha boʻlishi mumkin: uy, qayiq, stol, mushuk, it, sichqoncha, qush va boshqalar. Bolaning qoʻllari va barmoqlarini boʻshatishga yordam beradigan barmoq oʻyinlarini oʻynash lozim. Ular 5-6 oydan boshlab amalga oshiriladi. Birinchidan, barcha mashqlar ona yoki tarbiyachining yordami bilan amalga oshiriladi. Buning uchun bir nechta mashgʻulotlar kerak boʻladi va bolaning oʻzi harakatlarni takrorlashga va barmoqlarini bukishga harakat qiladi. Qoʻyida ana shunday barmoq mashgʻulotlaridan birini tavsiya qilish mumkin:

✿ "Qush suv ichadi." Bunda barmoqlarni gaga shaklida katlashtirib, qoʻllarni pastga egish kerak.

✿ "Biz devorni boʻyaymiz." Bu oʻyinda esa qoʻllarni yuqoriga va pastga, xuddi panjara boʻyash kabi harakatlantirish lozim.

✿ Mushukni erkalash. Tasavvur qilaylik, mushuk bizning oldimizda yotadi (siz tirik mushukni qoʻyishingiz mumkin). Biz silash harakatlarini birinchi boʻlib, keyin ikkinchi qoʻl bilan bajaramiz. Bu ham qoʻl harakatlari orqali bolada mehr va saxovt tuygʻulari shakllanadi.

Barmoqlar uchun yana modellashtirish usulining ham ahamiyati katta. Modellashtirish paytida barmoqlar va qoʻllarning harakatlari nozik vosita mahoratini va qoʻl sezgirligini yaxshi rivojlantiradi. Olti oylik chaqaloqqa plastilin berish shart emas. Oshxonada onasi bilan xamirni ezishi yoki kartoshka pyuresi qilishi mumkin. Oʻng va chap qoʻllarning qanday ishlashiga eʼtibor berish orqali undagi rivojlanish ustida tadqiqot qilish mumkin.

Kichik predmetlar orqali o`yinlar ham bola rivojining ko`rinishlaridan biridir. Kichik narsalar (tugmalar, don, loviya, yong'oq, makaron) bilan o'yinlar bola uchun foydalidir. Bola unio g`ziga tiqmasligi uchun nazorat orqali amalga oshirilsa bu usul yaxshi natija beradi. Xavfsizlik maqsadida, masalan, mato bo'lagiga turli o'lchamdagi va rangdagi tugmachalarni tikish mumkin. Bola, albatta, bu ob'ektga jalb qilinadi. Shuningdek idishchalarni turli xil donlar bilan to'ldirib bola extiyoriga berish lozim. Ular bolaning barmoqlariga o'ziga xos "o'z-o'zini massaj" bo'ladi.

Nozik vosita mahoratini o'rgatish nutqni, vosita va vizual xotirani, diqqatni, fikrlashni, tasavvurni va harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishga yordam beradi. Nozik vosita qobiliyatlari kundalik hayotda foydalidir. Zotan bola ulg`aygach uyda, ishda, o'qish va dam olish paytida ko'plab nozik, muvofiqlashtirilgan va aniq harakatlarni amalga oshiradi.

Nozik vosita ko'nikmalari ham- qo'llar, barmoqlar va oyoq barmoqlari bilan kichik va aniq harakatlarni bajarishda ko'pincha ko'rish tizimi bilan birgalikda asab, mushak va skelet tizimlari harakatga muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Shuni e`tiborga olish kerakki, taklif etilayotgan nostandart jihozlar nafaqat bolaning nozik motorli ko'nikmalarini rivojlantirishga, balki majoziy fikrlash, idrok etish, umuman harakatlarni muvofiqlashtirishga ham hissa qo'shadi.

Qo`yidagi mashg`ulotlar nozik vosita ko`nikmalarini shakllantirishda tavsiya qilinadi:

I. "Sehrli sumka" o`yini maktabgacha yoshdagi bolalarda taktil sezgilarning rivojlanishiga yordam beradi. Shaklga teginish, tekshirilayotgan ob'ektlar sonini aniqlash aqliy faoliyatni, idrokni faollashtiradi. Bolaga yangi sirli tuyg'ularni kashf etishga yordam beradi.

Kerakli jixozlar:

1. Plastik butilkalardan qopqoqlar
2. Yelim
3. Shiftdagi plitkalarining bir nechta chiziqlari (qalin karton va boshqalar).
4. Mato
5. Xaltani bog'lash uchun kauchuk bantlar yoki lentalar

Birinchiidan, ipdagi kerakli miqdordagi qalpoqlarni aniqlab, kichik maktabgacha yoshdagi bolalar uchun 1 - 3 dona, kattaroq bolalar uchun esa ikkita qatorda qopqoqlarni yopishtiriladi. Keyin qopqog'i yopishtirilgan chiziqlarni tikilgan qoplarga joylashtirilib, ularni elastik tasma yoki lenta bilan bog'lanadi. Endi bolaga bir nechta sumkalarni taklif

qilish mumkin, shunda u so`mka tarkibini his qiladi, tekshiriladigan narsalarning shakli va sonini aniqlaydi.

II. "Ajoyib kiyim qisqichlari"dan mashg`ulot predmetini yaratish. Masalan, "Daraxt" shakli tavsiya qilinadi. Kiyim-kechak iplari bolalar uchun alohida qiziqish uyg'otadi.

Kiyim pinlaridan foydalanish nafaqat barmoqlarning nozik harakatlarini, balki nutqni ham rivojlantiradi.

Kerakli jihozlar:

1. Naqshli qog'oz
2. Uskunaning asosiy qolipi uchun kontrplak, tolali taxta yoki ship plitalari
3. Rangli kiyim qisqichlari
4. Guash bo'yoqlari (akril)
5. Qaychi
6. Jigsa

7. Kantselyariya pichog'i.

Biz qog'ozda uskunaning eskizini yaratamiz, uni baza uchun materialga o'tkazamiz. Agar siz zichroq materiallardan (kontrplak, tolali taxta) foydalansangiz, arralash uchun elektr jigsadan foydalanishingiz kerak, lekin agar siz shiftdagi plitkalaridan foydalansangiz, u holda jihozning silueti ish yurituvchi pichoq bilan kesilishi mumkin. Keyin sirtni gouache (akril bo'yoq) bilan bo'yashni boshlashingiz kerak. Agar plitkadan foydalanilsa, uni bo'yash uchun bo'yoqqa ozgina yog'sizlantiruvchi vositani (shampun, suyuq sovun va boshqalar) qo'shish kerak.

Endi kiyim pinlarining ranglari bilan tajriba qilish mumkin. Agar "Daraxt" kuz bo'lsa, unda kiyimlar sariq, qizil va boshqalar bo'lishi mumkin. Agar yoz yoki bahor bo'lsa - yashil va boshqalar.

Xulosa

Aqliy rivojlanishning dastlabki bosqichlarida empatiya va hissiy sezgirlik allaqachon shakllangan. Empatiyaning rivojlanishi uchta komponentdan iborat:

- kognitiv (men boshqa odam bu vaziyatda qanday his qilishini bilaman);
- hissiy (men unga hamdardman);
- xulq-atvor (men unga yordam beradigan, ahvolini yaxshilaydigan biror narsa qilaman).

Tuyg'ular bolalar hayotida muhim rol o'ynaydi: ular haqiqatni idrok etishga va unga javob berishga yordam beradi. Xulq-atvorda namoyon bo'lib, ular kattalarga bolaning nimani yoqtirishi, nimadan g'azablangani yoki xafa bo'lganligi haqida ma'lumot beradi.

Tuyg'ularning tashqi ko'rinishi- qarashlar, tabassumlar, imo-ishoralar, intonatsiyalar, harakatlar va boshqalar yordamida.his-tuyg'ularning eng nozik tuslarini ifodalash shakli ham o'zgaradi.

Kichkina odam o'sib ulg'aygan sari, uning hissiy dunyosi boy va rang-barang bo'ladi. Asosiy narsalardan (qo'rquv, quvonch va boshqalar) u yanada murakkab his-tuyg'ularga o'tadi: u quvonadi, hayratda qoladi, g'azablanadi, hasad qiladi, xafa bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi-T.2018.
2. Yu.I.Fausek "Bolalar pedagogikasi" -T. Yangi asr avlodi 2008 y.